

PAESAGGIO CON FIGURE DI DAME E CAVALIERI

DELL'ABATE NICCOLÒ

(Modena 1512 - Fontainebleau 1571)

INVENTARIO: 006

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto rappresenta un paesaggio dall'atmosfera incantata, avvolto in una luce azzurrina che attenua i contorni degli edifici e il clivo della collina che degrada verso il grande letto del fiume, centrale nella composizione della tela. È proprio all'interno delle acque in primo piano che avviene la scena che connota la composizione: in un turbinio di uomini, cavalli e onde sollevate dai loro movimenti sta avvenendo l'uccisione di un cervo durante una battuta di caccia. Mentre al di là del fiume, nel piccolo borgo si intravedono scene di vita quotidiana negli spazi antistanti le abitazioni, in primo piano, sulla sponda opposta, alcuni drappelli di nobili dame, cavalieri e soldati fanno da contorno alla scena venatoria. Le dame sono sedute insieme e un personaggio in piedi, vestito di rosso, sembra intento a indicare o a scrivere sul tronco di uno dei due alberi dalla chioma recisa.

La paternità della tela è da sempre controversa. Il primo inventario in cui è possibile riconoscerla è datato 1693, quando l'opera si trova nel casino di Porta Pinciana ed è da individuare, secondo alcuni studiosi, in uno dei quadri ascritti al «Dosi di Ferrara», attribuzione accettata da gran parte della critica tra fine XIX e inizio XX secolo, oppure in quel paesaggio segnato contrassegnato con il numero 322, che in effetti corrisponderebbe con quanto compare nel nostro quadro in basso a sinistra, assegnato nel documento secentesco al fiammingo Paul Bril. Gli studiosi ricollegavano questo dipinto alle vicende della spoliazione dei camerini d'alabastro del castello Estense e al conseguente intervento del marchese Enzo Bentivoglio, che nel 1608 ordinò di inviare quanto rimasto del patrimonio artistico dai camerini ducali alla residenza romana del cardinale Scipione Borghese, provenienza per altro indimostrabile in questo caso.

Nel 1924, Carlo Gamba accostò per primo il dipinto a Nicolò dell'Abate, seguito successivamente da Roberto Longhi e da Aldo De Rinaldis, che per rafforzare l'attribuzione posero la tela a confronto con il *Paesaggio con caccia al cinghiale* conservata presso la Galleria Spada a Roma (inv. 24).

L'avvicinamento iniziale alla pittura dossesca non è incomprensibile, poiché in quest'opera Nicolò rielabora i modi paesaggistici dei fratelli pittori ferraresi aggiornandoli con una cromia più fredda e acida e costruendo la scena in un ambiente di ascendenza cortese.

Alla conoscenza dei Dossi, Nicolò aggiungeva la capacità di tornire con precisione le figure umane presenti nei suoi dipinti, derivata dalla sua formazione tra le botteghe dello scultore modenese Antonio Begarelli e quella del padre Giovanni, aggiornata agli stilemi di matrice classicista derivati dalle opere di Raffaello e Correggio e alla riproduzione esatta e dettagliata dei particolari ricavata dallo studio e, forse, dalla collaborazione con i pittori fiamminghi attivi in area emiliana intorno alla metà del XVI secolo. Francesco Primaticcio lo segnalò ad Enrico II di Valois, che lo invitò a partecipare alla campagna decorativa del castello di Fontainebleau, divenendo uno degli esponenti della scuola pittorica locale. Insieme al suo collega e sostenitore bolognese lavorò negli ambienti della *Salle de Bal* (1554) e della *Galerie d'Ulysse* (1559-1560) ed ebbe modo di sperimentare diversi materiali e tecniche, realizzando disegni per smalti, arazzi e apparati effimeri commissionati dai regnanti d'oltralpe.

L'opera è databile agli anni bolognesi, immediatamente precedenti alla sua partenza per la corte francese, data l'originalità della composizione, caratterizzata da un'atmosfera fiabesca e una brillante vivacità dei colori con i quali sono descritte le figure mescolata agli atteggiamenti elegantemente aristocratici dei protagonisti, i cui corpi appaiono come delle *silhouettes* allungate. Questi elementi sembrano anticipare le soluzioni adottate dai Carracci nelle decorazioni a tema mitologico degli affreschi dei palazzi bolognesi delle famiglie Fava e Magnani.

Lara Scanu

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 125
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 24
- G. Gruyer, *L'Art ferrarais à l'époque des princes d'Este: ouvrage couronné par l'Academie des inscriptions et belles-lettres Prix Fould*, Paris 1897, p. 206
- H. Mendelsohn, *Das Werk der Dossi*, München 1914, p. 193
- C. Gamba, *Un ritratto e un paesaggio di Nicolò dell'Abate*, «Cronache d'arte», II, 1924, p. 87
- R. Longhi, *Officina Ferrarese*, Roma 1934, p. 154
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 20
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 57 n. 95
- G. Bargellesi, *Notizie di opere d'arte ferrarese*, Rovigo 1955, pp. 111-114
- A. R. Turner, *The vision of landscape in Renaissance Italy*, Princeton 1966, pp. 104, 148-150
- F. Gibbons, *Dosso and Battista Dossi, court painters at Ferrara*, Princeton 1968, pp. 147
- S. Béguin, *Nicolò dell'Abate*, catalogo della mostra, Bologna 1969, pp. 79-80 n. 25
- W. Bergamini, *Nicolò dell'Abate*, in *Pittura bolognese del '500*, a cura di V. Fortunati Pietrantonio, A. M. Fioravanti Baraldi, vol. I, Bologna 1986, p. 278
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 248
- *Guercino. Racconti di paese*, catalogo della mostra, a cura di M. Pulini, Milano 2001, p. 124 n. 9
- K. Herrmann Fiore in *Nicolò dell'Abate. Storie dipinte nella pittura del Cinquecento tra Modena e Fontainebleau*, catalogo della mostra a cura di S. Béguin, F. Piccinini, Milano 2005, p. 370

English version

LANDSCAPE WITH LADIES AND KNIGHTS (THE DEER HUNT)

DELL'ABATE NICCOLÒ

(Modena 1512 - Fontainebleau 1571)

INVENTORY: 006

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The painting depicts a magical landscape, enveloped in a blue light that softens the contours of the buildings and rise of the cliff that slopes down to the wide river that dominates the painting. Indeed, the episode that gives the work its name takes place in that very river: the killing of a deer during a hunt, amidst a whirl of men and horses and waves churned up by their movements. Meanwhile, in the little village beyond the river, we see scenes of everyday life unfolding outside the houses and, in the foreground, on the opposite bank, little clusters of noblewomen, knights and soldiers frame the hunting scene. The ladies are sitting together on the ground, while a man dressed in red standing next to them seems to be indicating or writing on the trunk of one of two trees with the tops cut off.

The attribution of the painting has always been controversial. The earliest inventory that mentions the painting is dated 1693 and reports that the work was in the Casino di Porta Pinciana. According to some scholars, it can be identified as one of the works attributed to 'Dosi di Ferrara', an attribution that was accepted by most scholars between the nineteenth and twentieth centuries, while others have seen it as the landscape marked number 322, which in fact corresponds to what we find on our painting at lower left, and attributed in the seventeenth-century document to Paul Bril. Scholars have linked this painting to the stripping of the Alabaster Chambers in the Este Castle and consequential decision of Marchese Enzo Bentivoglio to send, in 1608, what remained of the art in the ducal chambers to the Roman residence of Cardinal Scipione Borghese, a provenance that cannot be proven in the present case.

In 1924, Carlo Gamba was the first to attribute the painting to Nicolò dell'Abate, an attribution repeated by Roberto Longhi and Aldo De Rinaldis, who strengthened the theory by comparing the work to the *Landscape with Boar Hunt* in the Galleria Spada, Rome (inv. 24).

This initial comparison with the Dossi painting is understandable, since Nicolò reworked the Dossi brothers' approach to landscape in the present work, updating it with a cooler, more acid palette and setting the scene in a courtly atmosphere.

Besides familiarity with the Dossi brothers' work, Nicolò also had a talent for the precise sculptural description of the human figure, honed during his training in the Modena workshops of the sculptor Antonio Begarelli and his father Giovanni, updated with the classical style of Raphael and Correggio and the precise, detailed reproduction of elements derived from the study of and, perhaps, collaboration with, the Flemish painters working in Emilia in the middle of the sixteenth century. Francesco Primaticcio recommended him to Henry II, who invited him to participate in the decoration of Fontainebleau, his contribution to which made him one of the leading exponents of the local school of painting. Alongside his colleague and supporter from Bologna, he worked in the *Salle de Bal* (1554) and the *Galerie d'Ulysse* (1559–1560) and had the opportunity to experiment with different materials and techniques, creating designs for enamels, tapestries and ephemeral decorations commissioned by the sovereigns from north of the Alps.

This painting can be dated to his Bologna years, immediately before he left for the French court, considering the originality of the composition, with its distinctive fairy-tale-like atmosphere and the bright, lively palette used to describe the figures, mixed with their elegantly aristocratic poses and elongated, silhouette-like bodies. These elements seem to anticipate the Carraccis' approach to

the mythological theme of the frescoes in the Bologna residences of the Fava and Magnani families.

Lara Scanu

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 125
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 24
- G. Gruyer, *L'Art ferrarais à l'époque des princes d'Este: ouvrage couronné par l'Academie des inscriptions et belles-lettres Prix Fould*, Paris 1897, p. 206
- H. Mendelsohn, *Das Werk der Dossi*, München 1914, p. 193
- C. Gamba, *Un ritratto e un paesaggio di Nicolò dell'Abate*, «Cronache d'arte», II, 1924, p. 87
- R. Longhi, *Officina Ferrarese*, Roma 1934, p. 154
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 20
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 57 n. 95
- G. Bargellesi, *Notizie di opere d'arte ferrarese*, Rovigo 1955, pp. 111-114
- A. R. Turner, *The vision of landscape in Renaissance Italy*, Princeton 1966, pp. 104, 148-150
- F. Gibbons, *Dosso and Battista Dossi, court painters at Ferrara*, Princeton 1968, pp. 147
- S. Béguin, *Nicolò dell'Abate*, catalogo della mostra, Bologna 1969, pp. 79-80 n. 25
- W. Bergamini, *Nicolò dell'Abate*, in *Pittura bolognese del '500*, a cura di V. Fortunati Pietrantonio, A. M. Fioravanti Baraldi, vol. I, Bologna 1986, p. 278
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 248
- *Guercino. Racconti di paese*, catalogo della mostra, a cura di M. Pulini, Milano 2001, p. 124 n. 9
- K. Herrmann Fiore in *Nicolò dell'Abate. Storie dipinte nella pittura del Cinquecento tra Modena e Fontainebleau*, catalogo della mostra a cura di S. Béguin, F. Piccinini, Milano 2005, p. 370

